

DONLI EKINLAR

Ergashev Tohirjon

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti o‘qituvchisi

Uraimova Xonzodabegim Mirzaaziz qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10671050>

Annotatsiya: Ushbu maqolani o‘qiganingizdan so‘ng, donli ekanlarning insoniyatga va jamiyatimizga qanchalik muhim ekanligini, donli ekanlarni qanday yetishtirish kerak va ularni qayta ishlanganda qanday mahsulotlar olinishi haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: donli ekinlar, yetilish vazasi, gul to‘plamlar, boshqoq, rovak.

Donli ekinlar butun yer sharidagi insonlarning asosiy oziq-ovqat manbai hisoblanadi. Ulardan non va turli tuman taomlar, qishloq xo‘jalik hayvonlari uchun to‘yimli yem-xashak tayyorlanadi. Donli ekinlaridan sanoatda ham ko‘p foydalaniladi. Ularning donidan piva tayyorlanadi, kraxmal, spirt va boshqa mahsulotlar olinadi. Don va uni qayta ishlashdan oziq-ovqat mahsulotlari olinadi hamda, qog‘oz ishlab chiqarish sanoatida va boshqa tarmoqlar uchun xom-ashyo bo‘lib xizmat qiladi. Donli ekinlar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishning asosini tashkil etadi. Ekin maydoni bo‘yicha don ekinlari yer yuzida birinchi o‘rinda turadi. Dunyo bo‘yicha qishloq xo‘jaligi ekinlari ekiladigan maydon bir milliard gektar bo‘lib, shundan 700 mln. gadan ortiq maydonga don ekinlari ekiladi. O‘zbekistonda ham don ekinlarining ekin maydoni kengayib hozirgi kunda sug‘oriladigan yerlarda boshqoqli ekinlar 1 mln. ga, sholi 137 ming. ga, lalmi yerlarda 300 ming.ga yerga don ekinlari ekilmoqda. Donli ekinlar morfologik va biologik belgilariga qarab 3 ta biologik guruxlarga bo‘linadi.

Birinchi guruhga haqiqiy don ekinlari-qo‘ng‘irboshlilar oilasiga mansub bo‘lgan baxorgi (bug‘doy, arpa, javdar, suli va tretikale) va kuzgi (bug‘doy, arpa, javdar, suli) don ekinlari kiradi. Ikkinchi guruhga-tariqsimon ekinlar kiradi. Roaseae oilasiga kiradigan ekinlardan makkajo‘xori, jo‘xori (oq jo‘xori), tariq, sholi va Rolygonaceae (marjumakdoshlar) oilasiga mansub marjumak(grechixa) kiradi.

Uchinchi guruh-dukkakli-don ekinlari. Bu guruh vakillari dukkaklilar (Fabaceae) oilasiga mansubdir. Bularga-loviya, soya, no‘xat, ko‘k no‘xat, yasmiq, burchoq, mosh, soya ekinlari kiradi. Bu ekinlarning hammasi o‘qildizli, bargi murakkab, mevasi dukkak, urug‘ida oqsil modda ko‘p bo‘ladi. Biologik jihatidan dukkakli ekinlar hilma-xil bo‘ladi.

Donli ekinlar morfologik belgilari jixatidan bir-biriga juda o‘xshash bo‘lib, bir yillik o‘tsimon o‘simlik hisoblanadi.

Ildiz tizimi. Ildizi popuksimon bo‘lib, asosiy qismi yerning xaydalma qatlamida joylashib, yerga 100-120 sm va undan ham chuqurroq kirib boradi. Biroq ildizning asosiy qismi yerning xaydalma qatlamida joylashgan. Ildiz ikki xil; murtak yoki birlamchi ildizlardan iborat. Murtak ildizi urug‘ unib chiqish davrida xosil bo‘lib, birinchi gurux donli o‘simliklarda uchtdan sakkiztagacha, ikkinchi gurux donli o‘simliklarda faqat bitta bo‘ladi. Asosiy ildizlar keyinroq poyaning yer ostki bo‘g‘imlaridan vujudga keladi. Bundan tashqari baland poyali donli o‘simliklarda (makkajo‘xori, jo‘xori) poyaning yer ustki bo‘g‘imlaridan ham ildizlar paydo bo‘ladi. Bular tayanch yoki havo ildizlar deb ataladi.

Poyasi. Murtak ildizchalar paydo bo'lgandan so'ng, poyacha o'sa boshlaydi, u ham donning po'stini yorib, tuproq betiga yorug'likka chiqadi, qobig'li donlarda (arpa, suli) poyacha oldin donni o'rab turgan qobig' ostidan o'tib, donning uchidan yer betiga chiqadi, qobig'siz donlarda poyacha donning ostki qismida murtak joylashgan yerdan shakllanadi. Poyasi poxol, somon, xas bo'lib ichi bo'sh yoki g'ovak parenxima bilan to'la bo'ladi. Past bo'yli donli o'simliklar 6-7, baland poyali donli o'simliklar esa 20-25 ta bo'g'im oraliqlariga egadir. Poyaning balandligi o'simlik turiga va naviga qarab xarxil bo'ladi.

Bargi. Sodda barg, lentasimon shaklda, barg shapalog'i va barg qinidan iborat; barg qinini barg shapalog'iga o'tar yerida ikkita barg quloqchasi va ichkarisida barg tilchasi joylashgan. Barg qinini barg shapalog'iga o'tadigan joyida yupqa rangsiz parda xosil bo'ladi, u tilcha deb ataladi. Barg novining asosida uning ikkala tomonida mayda o'siqchalar-quloqchalar joylashgan, ular poyani o'rab olib, barg na vini unda tutib turadi. Donli o'simliklarning tilchasi bilan quloqchalari xar xil tuzilgan va rivojlangan bo'lsa, bu ko'rsatkichlar birinchi gurux donli o'simliklarda bir-biridan farq qilganligi bois muxim sistematik belgi hisoblanadi. Barg tilchalari kalta yoki uzun bo'lishi mumkin. Barg quloqchalari esa mayda, yirik, uzun yaxshi rivojlangan, ularda kiprikchalar bo'lishi mumkin.

Gul to'plami. Donli o'simliklarning gul to'plami bug'doy, arpa, javdarda boshoqsimon, suli, jo'xori, tariq, sholida supurgisimon, makkajo'xorida esa gul to'plam ikki xil; supurgisimon va so'tasimon.

Donli ekinlarning o'sish va rivojlanish fazalari: Urug' ekilgandan to xosil yetilgungacha o'simlik hayotida keskin o'zgarishlar ro'y byeradi-o'simlik o'sadi va rivojlanadi. Maysalar ko'rina boshlangandan to urug' pishguncha o'tgan davr o'suv (vegetatsion) davri deyiladi. Don ekinlari o'zining individual taraqqiyotida unib chiqish, tuplanish, nay o'rash, boshoqlanish (ro'vaklanish), gullash va pishish yoki etilish fazalarini o'tadi.

Unib chiqish fazasi. Urug'unib chiqishi uchun namlik, issiqlik va havo zarur. Urug' o'ziga nam tortgandan keyin bo'rtadi va murtagining nafas olishi kuchayadi. Tarkibidagi fyermentlar ta'sirida zaxira moddalari (kraxmal, oqsil va yog'lar) murtak uchun zarur bo'lgan xolatga o'tadi. Murtak oziqlana boshlashi bilan urug' una boshlaydi. Donli ekinlar urug'ining bo'rtishi va ko'karib chiqishi uchun talab qilinadigan suv miqdori xar xil bo'lishi mumkin. Bug'doy 47-48, javdar 58-65, arpa 48-57, suli 60-76, makkajo'xori 37-47, tariq va jo'xori urug' vazniga nisbatan 25-38% namlikni talab qiladi. Donli ekinlar juda past xaroratda ham unib chiqa oladi, bu xarorat bug'doy va arpa uchun 1-3 0 iliq, makkajo'xori va tariq uchun 8- 100 , jo'xori va sholi uchun esa 10-120 ni tashkil etadi. Donli ekinlarning tez ko'karib chiqishi uchun xarorat 10-210 bo'lishi kyerak. Oldin ildizchalar o'sa boshlaydi, ulardan keyin poya o'sadi. Poyasining ustki qismi yupqa parda bilan qoplagan bo'lib, u nixollarni mexanikaviy ta'sirlardan saqlaydi. Tuproqni ustki qismida 1 chi yashil bargning xosil bo'lishi unib chiqish fazasi deyiladi. SHaroit qulay bo'lsa, urug' ekilgandan keyin 5-7 kun o'tgach maysalar unib chiqadi. Unib chiqish davri 10-12 kun davom etadi. Maysalarning rangi o'simlik turlariga qarab xar xil bo'ladi: bug'doyda - yashil, javdarda-binafsha, sulida-och yashil, arpada-ko'kish kul rang, tariqsimon ekinlarda-yashil rangda bo'ladi. Bu davrning oxiriga kelib o'simlikda 2-4 ta chinbarg rivojlanadi va murtak ildizining uzunligi 30-35 sm ga etadi.

Tuplanish fazasi. Yangi qo'shimcha poyalarning paydo bo'lishi tuplanish davrining boshlanishini bildiradi. 3-4 ta yashil barglarning xosil bo'lishi bilan, yer ostki bo'g'imidan yangi poya va ikkilamchi ildizlar hosil bo'ladi. Ikkilamchi ildizlar va yangi poyalar yer ostki

bo'g'irlarining yuqorisidan xosil bo'ladi, odatda yer betidan 1-3 sm pastda bo'ladi. Ana shu yuqorigi bo'g'ir tuplanish bo'g'iri deyiladi. Dala sharoitida kuzgi g'alla ekinlari o'rtacha 5-6 tagacha; bahorgilari 2-3 tagacha poya xosil qiladi. Ba'zan javdar 50 tagacha poya hosil bo'lishi mumkin. Birinchi guruxga kiradigan donli ekinlarida tuplanish davrida avval qo'shimcha poyalar rivojlanadi, keyin ikkilamchi ildizlar paydo bo'ladi, tariqsimon ekinlarida esa avval ikkilamchi ildizlar xosil bo'ladi keyin esa ikkilamchi poyalar rivojlanadi. Tuplanish 5° C boshlanib, 12-15° C da tezlashadi. Bu davrda murtak ildizlarining uzunligi 40-50 sm ni tashkil qiladi. Tuplanish davri umumiy hisobda 20-25 kun davom etadi.

Nay o'rash fazasi - bu bo'g'ir oraliqlarining uzayishi yoki poya o'sishi hamda genyativ organlar (qismlar) shakllanishidir. Tuplanish fazasining oxirida bo'g'ir oraliqlari uzayadi, tuproqning ustki qismiga chiqib, bargining orasidan poya bo'g'irlari ko'rina boshlaydi. Bular nay o'rash fazasi boshlanganligini ko'rsatadi. Bu fazada ildiz, poya, barg va gul rivojlanadi. Shu fazada nihol tashqi muhitga (issiqlik, yorug'lik, namlik, oziq va havoga) talabchang bo'ladi. O'simlikning o'sishi gullash boshlanganda to'xtaydi. Bu davr 20-25 kun davom etadi.

Boshqoq yoki ro'vak chiqarish fazasi. - nay o'rash davrida boshlanadi. Bu davrning boshlanishida eng yuqorigi barg qinidan gul to'plamning yarmi ko'rina boshlaydi. Bu jarayon qancha tez borsa, don shuncha tez pishadi. Boshqoqlanish fazasi 10-15 kun davom etadi.

Gullash fazasi. Odatda boshqoqlanishdan keyin 2-3 kun o'tgandan keyin gullash davri boshlanadi. G'alla ekinlarining ko'pchiligi boshqoq yoki ro'vak chiqargandan keyin gullaydi. G'alla ekinlari bo'g'doy, arpa, sul, tariq, sholi o'zidan, makkajo'xori, oq jo'xori, javdar chetdan changlanadi. Chetdan changlanadigan o'simliklarda gul qobiqlari ochiq bo'ladi, chang shamol yordamida tarqaladi. Boshqoqli don ekinlarida gullash (bug'doy, arpa, javdar) boshqoqni o'rta qismidan boshlanadi. Ro'vakli don ekinlarida (sul, sholi, tariq, jo'xori) gullash ro'vakning ichki qismida boshlanadi, shu bois bu qismdagi don yaxshi rivojlangan bo'ladi. Gullash davri 10-15 kun davom etadi.

Yetilish fazasi. Bu faza 3 ga bo'linadi.

1) sut pishish-donning tarkibida sutsimon suyuqlik xosil bo'ladi va suv miqdori 50-51% ni tashkil qiladi. Poyalari yashil rangini saqlaydi, faqat pastki barglari quriydi. Bu davr 10-15 kun davom etadi

2) dumbil pishish-bunda doni biroz sarg'ayib, yumshoq bo'ladi, tirnoq bilan ezganda quyruq momga o'xshash modda chiqadi. Donidagi suvning miqdori 22-30% gacha kamayadi. O'simlikning poyasi va barglari sarg'ayadi. Bu davr 10-12 kun davom etadi

3) to'liq pishish-bunda doni ancha qotadi, quriydi va suvning miqdori 14-19% ga tushib qoladi. O'simlik poyasi sarg'ayadi va barglari quriydi. Bu davr 8-10 kun davom etadi. Don unuvchanlik qobiliyatiga ega bo'lganda to'la pishgan deb hisoblanadi, 30-40 kun davom etadi.

Xulosa: Don ekinlari eng zaruriy oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib beradigan o'simliklarning katta guruhi hisoblanadi. Don ekinlari asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan don va yorma yetkazib beradi. Don ekinlarining donidan un, undan esa non va non mahsulotlari tayyorlanadi. G'alla ekinlarining doni yuqori quvvatli oziqa bo'lib, chorvachilikni omixta yem, dag'al va shirali oziqa bilan ta'minlaydi. Bundan tashqari g'alla ekinlarining doni sanoatda qayta ishlanib, kraxmal, spirt va boshqa bir qator mahsulotlar olinadi. Demak, don ekinlari sanoatning eng muhim xom ashyosi hisoblanadi. Donchilik qishloq xo'jaligining eng muhim tarmog'idir. Ekin maydoni jihatidan ham don ekinlari boshqa qishloq xo'jalik ekinlari orasida birinchi o'rinni egallaydi.

References:

1. Ataboyeva X. va boshqalar. O'simlikshunoslik. - T.: 2000.
2. Вавилов П.П. Растениеводства. -М .: 1986 г.
3. Орипов R., Халилов N. O'simlikshunoslik. - T.: 2007.
4. Ҳақубжонов О., Турсуннов С. O'simlikshunoslik. - T.: 2007.
5. Зауров Д., Сборщикова М. Рисоводство. - Т.: 1989 г.
6. О'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari davlat ro'yxatiga kiritilgan navlarining tavsifi.-Т .: 2006.